

L'Entrepreneur social : Genèse d'un nouveau concept et principales définitions

The Social Entrepreneur: Genesis of a new concept and main definitions

Hajar JELLOULI

Professeur, Laboratoire « Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations », Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, ISS-Fès, Maroc.

hajar.jellouli@usmba.ac.ma

Meriem RACHID

Doctorante, Laboratoire « Recherche et Etudes en Management, Entreprenariat et Finance », Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, FSJES-Fès, Maroc.

Meriem.rachid@usmba.ac.ma

Khaoula JELLOULI

Doctorante, Laboratoire « Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation (NIMEC) », Université de Caen Normandie, France.

Khaoula.jellouli@unicaen.fr

BOUSSOUF ZOUHEIR

Docteur, Laboratoire « Etudes et Recherches en Management des Organisations et des Territoire », Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès, Maroc.

Zouheir.boussouf@usmba.ac.ma

RESUME

Les personnes qui comprennent les problèmes fondamentaux de la société, qui ont une vision claire de la façon de les résoudre, qui sont capables de former une équipe et osent expérimenter et se soucier de la solution des problèmes sociaux plus que de leur profit personnel, sont nécessaires au développement économique et social de nos sociétés. Ces agents, différents des entrepreneurs traditionnels, porteurs d'innovation sociale qu'on appelle des entrepreneurs sociaux ne font pas l'objet d'une recherche abondante et doivent par conséquent être reconnus, compris et identifiés. Cet article est basé sur une revue de littérature du concept de l'entrepreneur social afin de comprendre la genèse de ce concept et d'identifier les principales définitions parues dans la littérature. L'objectif étant de cerner les controverses existantes relative à ce contexte et de pouvoir adopter une définition plus large et plus complète de l'entrepreneur social.

Mots-clés : Entrepreneur Social, Entrepreneuriat Social, Genèse, Définitions.

ABSTRACT

Individuals who understand the fundamental problems of the society, who have a clear vision of how to solve them, who are able to form a team and dare to experiment and care about solving social problems more than their personal profit, are necessary for the economic and social development of our societies. These agents, different from traditional entrepreneurs, carriers of social innovation and called "social entrepreneurs", are not the subject of an abundant research and must therefore be recognized, understood and identified. This article is based on a literature review of the concept of the social entrepreneur in order to understand the genesis of this concept and to identify the main definitions published in the literature. The objective being to identify the existing controversies relating to this context and to be able to adopt a broader and more complete definition of the social entrepreneur.

Key-words : Social Entrepreneur, Social Entrepreneurship, Genesis, Definitions.

1. INTRODUCTION

Les initiatives de l'Entrepreneuriat social proviennent généralement de normes et d'attitudes subjectives (Prieto et al., 2012). Le développement de ces initiatives est un processus où les entrepreneurs sociaux en tant qu'acteurs principaux, avec certaines compétences, cherchent à créer de la valeur sociale (Adomaviciute et al., 2012). Ils sont influencés par l'environnement qui améliore et stimule les entrepreneurs sociaux à prendre des initiatives (Oana & Shahrazad, 2013) et apporter des innovations, qui jouent un rôle crucial dans l'entrepreneuriat social. L'ES social en tant que processus est aussi analysé par Bessant et Tidd, (2011), Shaw et Carter (2007). Cependant, il y a un énorme manque de concentration de la recherche sur les entrepreneurs sociaux. Ce manque est une des principales raisons qui nous pousse à se concentrer particulièrement sur les entrepreneurs sociaux dans cette recherche. Ce sont eux qui apportent des changements sociaux, notamment à travers l'identification de nouveaux besoins dans la société et la prestation de nouveaux services à vocation sociale. Comme le soulignent Phills, Deiglmeier et Miller (2008), le principal stimulant de l'activité des entrepreneurs est l'argent, tandis que les entrepreneurs sociaux agissent selon des motifs altruistes. Ils entreprennent volontairement une mission sociale au lieu de poursuivre leur propre bien-être personnel. Comment s'est développé ce nouveau concept de « l'entrepreneur social » et comment peut-il être différent d'un entrepreneur traditionnel ? Comment les entrepreneurs sociaux sont-ils définis dans la littérature ? Et enfin existe-t-il une définition unifiée du concept de l'entrepreneur social que nous pouvons adopter ? Ce sont là les questions que nous tentons à traiter dans cet article dédié à l'étude du concept de l'entrepreneur social.

2. L'ENTREPRENEUR SOCIAL : GENESE D'UN NOUVEAU CONCEPT

En général, l'importance de l'entrepreneuriat pour le développement économique et social d'un pays, fait l'objet d'un consensus dans la littérature, et ce, en même temps à travers le développement des petites entreprises et/ ou la création de nouvelles entreprises (Del Giudice et al. 2019). Pour les pays en développement plus particulièrement, l'esprit d'entreprendre est devenu une source de création d'emplois, de lutte contre le chômage et par conséquent un moteur de progrès économique et d'inclusion sociale. Aussi, la plupart des débats sur l'entrepreneuriat se concentrent sur l'importance de l'entrepreneur en tant que facteur dominant déterminant si une entreprise commerciale va réussir ou pas. Alors que l'entrepreneur est généralement vu comme un individu preneur de risque, une équipe ou même une organisation dynamique, les chercheurs ont pu souligner à travers le temps, un ensemble de caractéristiques spécifiques définissant l'entrepreneur. Ces

caractéristiques vont de la motivation, des traits personnels, de la situation de l'entrepreneur et même parfois de l'hérédité de l'entrepreneur (Storey, 1994) et sa capacité à prendre des risques, à innover et être proactif.

Dees (1966) explique que c'est au 17^{ème} et 18^{ème} siècles que reviennent les origines du mot « Entrepreneur ». L'entrepreneur est ensuite défini par le même auteur comme « celui qui a le pouvoir de déplacer les ressources économiques d'une zone moins productive à une zone plus productive dans le but d'avoir un meilleur résultat. Un siècle après, Shumpeter considère que ce sont les entrepreneurs qui créent la valeur en faisant avancer l'économie, et ce, en détectant de nouveaux marchés non ou mal desservis ou bien en inventant de nouvelles manières de faire les choses ; ils représentent les agents de changement dans l'économie (Petrella et Richez-Battesti, 2014). Plus récemment, la dimension de l'opportunité a été ajoutée par Drucker : « un entrepreneur est toujours en quête de changement, il répond au changement et l'exploite comme une opportunité ». Une dernière dimension peut être ajoutée à la définition de l'Entrepreneur, et selon Stevenson, cité par Dees (1998), est celle de la mobilisation de nouvelles ressources : « Les entrepreneurs recherchent "l'opportunité" sans tenir compte des ressources actuellement contrôlées ». Un « entrepreneur » est toujours à la recherche de nouvelles possibilités qui ne se trouvent pas seulement dans les entreprises traditionnelles où le profit est l'objectif le plus important, mais aussi dans le secteur à but non lucratif. On parle ici d'entrepreneurs sociaux, ceux qui sont à la recherche de changements positifs à long terme en inventant des solutions pour résoudre les problèmes sociaux.

Les entrepreneurs sociaux se placent, cependant, dans un autre registre que les entrepreneurs traditionnels. On les qualifie d'entrepreneurs sociaux parce qu'ils contribuent par leurs activités à accroître le niveau du bien-être social. Ils orientent leurs objectifs en faveur de populations défavorisées ou marginalisées, qui à cause de leur faible niveau de solvabilité ne sont souvent pas intégrées dans l'espace marchand. (Boutillier, 2010). Par rapport aux entrepreneurs traditionnels, les entrepreneurs sociaux sont, en effet, souvent confrontés à plus de contraintes : Accès limité aux ressources, aux institutions financières, le manque de financement sans restriction et la difficulté de mesurer leur rendement entre autres. Des analyses qualifient les entrepreneurs sociaux comme étant des entrepreneurs traditionnels mais qui ont choisi de réaliser de nouvelles combinaisons de facteurs de production. Ils sont de ce fait, en état de veille informationnelle continue afin de détecter de nouvelles opportunités d'investissement avec des retombées sociales.

Il convient aussi de souligner que c'est aux USA que le concept et la pratique de l'ES sont plus développées au point de vue identitaire (Fontan et al. 2010). En effet, les termes « entreprise sociale » et « entrepreneur social » disposent d'un sens et d'une identité claire et sont couramment employés et leur développement est appuyé par tout un système d'action influencé par l'existence des grandes fondations américaines dédiées à l'appui et la promotion de ce type d'entrepreneuriat, à travers la mise à disposition de fonds de développement, l'offre de services-conseils et l'appui au réseautage et la formation).

Pour ce qui est du terme « entrepreneur social », on pense qu'il a été inventé par William Drayton il y a plusieurs décennies (Davis, 2002). En effet, Drayton est largement reconnu pour avoir créé la première organisation au monde à promouvoir la profession d'entrepreneuriat social à savoir : « Ashoka : Innovators for the Public ». IL a reconnu que les entrepreneurs sociaux ont le même tempérament de base que leurs pairs entrepreneurs traditionnels créateurs d'industrie, mais ils utilisent plutôt leurs talents pour résoudre des problèmes sociaux à l'échelle de la société. L'essence, cependant, est la même. Les deux types d'entrepreneurs reconnaissent « lorsqu'une partie de la société est bloquée et offrent de nouvelles façons de la débloquer » (Drayton, 2002). Toujours selon Drayton, chaque type d'entrepreneur envisage un changement systémique qui lui permettra de faire basculer toute la société sur cette nouvelle voie, puis persiste et persiste jusqu'à ce que le travail soit fait. Les entrepreneurs sociaux sont donc soucieux de reconfigurer les ressources afin d'atteindre plutôt des objectifs sociaux spécifiques, et leur succès est mesuré par l'ampleur dans laquelle ils parviennent à la « transformation sociale » (Pearce, 2003; Alvord, Brown, & Letts, 2004). Les entrepreneurs sociaux sont innovants et souhaitent créer quelque chose de précieux pour la communauté. Ils introduisent de nouveaux moyens de faire les choses (Lyon and Owen, 2019) et bien qu'ils puissent développer des entreprises commerciales pour financer leurs activités, il est aussi possible qu'ils dépendent de la philanthropie ou de subventions gouvernementales pour réaliser leurs missions sociales. (Tracey & Phillips, 2007). Tenant compte de toutes ces différentes caractéristiques et écoles de pensée, comment peut-on alors définir un entrepreneur social ?

3. L'ENTREPRENEUR SOCIAL : PRINCIPALES DEFINITIONS

Pour commencer, nous étalerons l’historique des premières principales définitions des entrepreneurs sociaux dans la littérature et pour cela, nous nous baserons sur le travail de Light et Wagner (2005) qui ont recueilli les principales définitions données aux entrepreneurs sociaux au fil des années. En effet et pour commencer ; en 1986, Dennis R. Bacq a distingué l'entrepreneur sans but lucratif ou gestionnaire ordinaire comme celui qui «est engagé dans l'innovation dans son rôle administratif ou organisationnel plutôt que de s'engager simplement dans des pratiques de gestion coutumières ou dans la prise de décision ordinaire. Ainsi, les entrepreneurs sont les innovateurs qui ont trouvé de nouvelles organisations, développent et mettent en œuvre de nouveaux programmes et méthodes, organisent et développent de nouveaux services et réorientent les activités des organisations défaillantes. ».

Cinq ans plus tard, en 1991, Sandra Waddock et James E. Post ont fait avancer le domaine avec une définition plus stricte des entrepreneurs en tant que dirigeants du secteur privé « qui jouent un rôle essentiel en provoquant des «changements catalytiques» dans l'agenda du secteur public et la perception de certains problèmes sociaux". Ces même auteurs ont fait valoir qu'il existe trois caractéristiques essentielles pour les entrepreneurs sociaux prospères : Premièrement, le problème social est caractérisé par une complexité extrême, que l'entrepreneur social est en mesure de relier à une «vision» qui a le potentiel de remodeler les attitudes du public lors de sa mise en œuvre. Deuxièmement, l'entrepreneur social est un individu doté d'une crédibilité personnelle importante, qu'il utilise pour exploiter des ressources critiques et pour construire le réseau nécessaire à son activité. Troisièmement, l'entrepreneur social génère l'engagement des adeptes envers le projet en le formulant en termes de valeurs sociales importantes, plutôt qu'en termes purement économiques, ce qui se traduit par un sentiment de finalité collective chez l'entrepreneur social et ceux qui se joignent à son effort.

Le domaine a considérablement progressé depuis ces premières contributions, en grande partie grâce aux études de cas d'entrepreneurs sociaux ayant réussi. En 2001 en effet, John Thompson, Geoff Alvy et Ann Lees ont défini le terme comme une forme d'entrepreneuriat en faisant valoir que « les traits et les comportements des entrepreneurs sociaux prospères reflètent étroitement les caractéristiques des entrepreneurs traditionnels, mais nécessitent une dose supplémentaire d'idées visionnaires, de compétences en leadership et un engagement à aider les autres ». En tant que tels, les entrepreneurs sociaux sont « des personnes qui réalisent qu'il existe une opportunité de satisfaire un besoin que l'État ne va pas ou ne peut pas satisfaire, et qui rassemblent les ressources nécessaires

(généralement des personnes, souvent des bénévoles, de l'argent et des locaux) pour «faire une différence».

Un an plus tard, Thompson (2002) a élargi sa définition des entrepreneurs sociaux pour inclure « les personnes ayant les qualités et les comportements que nous associons à l'entrepreneur d'affaires mais qui opèrent dans la communauté et sont plus soucieuses de prendre soin et d'aider que de gagner de l'argent ». L'auteur a trouvé des différences significatives entre les activités impliquant une «créativité exceptionnelle et impact» et celles impliquant «moins d'ambition et peu de véritable entrepreneuriat», augmentant ainsi la liste croissante des traits et des comportements qui sont essentiels pour définir les entrepreneurs sociaux de leurs pairs non entrepreneuriaux.

En 2004, Sarah Alvord, David Brown et Christine Letts ont puisé dans un échantillon de sept organisations bien établies pour définir les entrepreneurs sociaux d'une manière entièrement différente, en tant que catalyseurs de la transformation sociale. Ce travail exploratoire a suggéré que les leaders d'entreprises sociales réussies ont besoin de deux types de compétences essentielles : la capacité de relier les différentes communautés de parties prenantes et des compétences d'adaptation à long terme en fonction de l'évolution des circonstances. Selon ces mêmes auteurs, la plupart des organisations dans leur petit échantillon de cas étaient dirigées par des individus ou des groupes ayant « des antécédents et des expériences qui leur ont permis de nouer des liens efficaces avec des acteurs très divers ».

Enfin, Lynn Barendsen et Howard Gardner (2004) se demandent si l'entrepreneur social est un nouveau type de leader. Ils suggèrent que les entrepreneurs sont à la fois similaires et différents de leurs pairs. « Comme beaucoup d'entre nous, les entrepreneurs sociaux ont des croyances profondément enracinées, et comme beaucoup d'entre nous, ces croyances se forment tôt. Les entrepreneurs sociaux sont cependant exceptionnels dans ce qu'ils croient et comment leurs croyances sont nées ». Barendsen et Gardner soulignent la notion selon laquelle les entrepreneurs sociaux sont inhabituels « en raison de leurs histoires personnelles convaincantes, de leur profil de croyances distinctif et de leurs réalisations impressionnantes face aux obstacles ».

D'autres auteurs comme Allemand et Seghers (2007) définissent l'entrepreneur social par la finalité sociale qu'il a choisi d'adopter pour son entreprise, telles que la valorisation du territoire dont il provient ou la lutte contre l'exclusion sociale, ou bien par un mode de gouvernance plus social de cette entreprise. L'entrepreneur social est donc défini d'abord par les objectifs sociaux qu'il s'est

fixé, à savoir, le développement d'une action sociale qui répond aux besoins d'une population déterminée. Il donne une place secondaire ou marginale à l'objectif du profit financier, face aux objectifs sociaux qu'il a adopté pour son entreprise.

D'autres auteurs contemporains confirment aussi qu'il s'agit d'un nouveau type d'entrepreneurs qui s'inscrivent dans une conjoncture économique et sociale difficile marquée par l'avènement de nouveaux problèmes économiques et sociaux. Dans ce contexte délicat, de plus en plus d'entrepreneurs choisissent de privilégier les valeurs sociales et étiques et placer la rentabilité économique de leurs activités au second rang (Boutillier, 2010).

D'autres définitions de l'entrepreneur social aussi très enrichissantes sont celles données par les grandes fondations dont l'objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat social dans le monde, notamment la Fondation Skoll et la fondation Schwab et Ashoka. En effet, la fondation Skoll définit les entrepreneurs sociaux comme « les agents de changement pour la société, saisissant les opportunités manquées par les autres et améliorant les systèmes, inventant de nouvelles approches et créant des solutions durables pour changer la société pour le mieux ». À son tour, la Fondation Schwab définit un entrepreneur social comme un différent type de leader qui « identifie et applique des solutions pratiques aux problèmes sociaux en combinant l'innovation, l'ingéniosité et les opportunités ». Ashoka society définit quant à elle les entrepreneurs sociaux comme des individus ayant « la vision engagée et la détermination inépuisable de persister jusqu'à ce qu'ils aient transformé tout un système », des individus qui « dépassent le problème immédiat pour changer fondamentalement les communautés, les sociétés et le monde ». Ces définitions célèbrent principalement des idées qui adoptent l'innovation, montrent l'ingéniosité et démontrent un engagement envers la croissance et un impact généralisé.

4. VERS UNE DEFINITION PLUS LARGE DE L'ENTREPRENEUR SOCIAL

Il faut noter que sur le plan conceptuel, on peut relever plusieurs divergences relatives aux approches de l'Entrepreneuriat Social. En effet, à la différence du modèle européen de l'entrepreneuriat social basé plutôt sur l'entreprise sociale et marqué par une approche collective similaire à celle de l'économie sociale et solidaire (Bacq et Janssen, 2011), le modèle américain est plutôt axé sur l'individu apportant des solutions innovantes, qui pense à développer des activités marchandes mises au service d'une mission sociale, à savoir, « l'entrepreneur social » (principal objet de notre recherche). Cependant, on peut conclure de l'ensemble des définitions vues ci-dessous que les

entrepreneurs sociaux cherchent en général, à résoudre les problèmes sociaux en invoquant des principes commerciaux et des approches innovantes de la mission de rendre des services sociaux à la société. Ils créent ou appliquent des modèles de gestion et d'affaires afin d'atteindre des objectifs sociaux (Bornstein, 2007). En effet et comme souligné par Borstein (2007), les entrepreneurs sociaux font avancer des changements systémiques dans la société : ils changent les modèles de comportement des gens et leur compréhension. Les entrepreneurs commerciaux sont à la recherche de valeur économique, tandis que c'est la création de valeur sociale qui est recherchée par les entrepreneurs sociaux. Cette valeur sociale peut être définie comme une nouvelle solution d'un problème social, une solution apportant plus d'efficacité et plus de durabilité par rapport aux solutions déjà existantes sur le marché. Ici, ce sont les besoins de la société qui sont visés et non ceux d'une personne privée. Il s'agit de créer un intérêt public en répondant aux besoins et aux problèmes de la société. Toujours selon Auerswald (2009), les entrepreneurs sociaux peuvent créer de la valeur sociale en influençant également les gouvernements de leurs pays, notamment en initiant la promulgation de lois.

En effet, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social sont des processus (Bornstein et Davis, 2010 ; Phills, Deiglmeier et Miller, 2008). Chaque innovation sociale n'est pas seulement un « allumage » instantané ; c'est l'ensemble du processus qui transforme les idées en réalité. Bessant et Tidd (2011) présentent le modèle d'innovation et d'entrepreneuriat social (figure 1) et implique plusieurs éléments, à savoir : L'objectif que les entrepreneurs sociaux se fixent lorsqu'ils constatent des problèmes sociaux ; l'environnement, qui relie un problème social à un contexte ou à une situation particulière ; la vision qu'un entrepreneur définit clairement et travaille pour sa mise en œuvre ; l'identification d'une possibilité qui peut être délibérée ou imprévue et spontanée ; la recherche des financements nécessaires à la réalisation des transformations souhaitées ; la création de relations proactives nécessaires à la recherche de financement avec des investisseurs et sponsors potentiels ainsi qu'avec les parties prenantes ; l'apprentissage - comme possibilité de mettre en œuvre des innovations et des changements ; le risque et la gestion de risque : son estimation, sa minimisation

ou son élimination et le résultat de processus à savoir la valeur sociale créée.

Figure N° 1 : le processus d'entrepreneuriat social (selon Bessant and Tidd, 2011).

Dans leur travail de recherche, les auteurs Light et Wagner ont essayé d'identifier les entrepreneurs sociaux en les définissant d'une manière plus large et plus complète. C'est en effet cette définition qui sera adoptée dans cet article. Light et Wagner ont défini l'Entrepreneur social comme étant « **un individu, un groupe, un réseau, une organisation ou une alliance d'organisations qui recherche un changement durable et à grande échelle grâce à des idées novatrices dans ce que et/ou comment les gouvernements, les organisations à but non lucratif et les entreprises font pour résoudre les problèmes sociaux importants** ». Il s'agit là d'un ensemble d'hypothèses de base traitant les origines, les objectifs et les stratégies adoptées par les entrepreneurs sociaux, les entreprises sociales qu'ils créent ou développent, ou les entreprises moins socialement entrepreneuriales qu'ils changent à des fins socialement entrepreneuriales à part entière. Ces Hypothèses peuvent être étalées comme suit :

1- Les entrepreneurs sociaux ne doivent pas nécessairement être des individus : ils peuvent également être des petits groupes ou des équipes d'individus, des organisations, des réseaux ou même des communautés qui se regroupent pour créer un changement social révolutionnaire.

2. Les entrepreneurs sociaux recherchent un changement durable à grande échelle. Cette hypothèse, qui adopte la vision plutôt axée sur les objectifs, déplace néanmoins le champ des questions sur « qui devient entrepreneur ? » à « ce que cherche l'entrepreneur, », tout en augmentant à nouveau le nombre d'entrepreneurs sociaux potentiels qui pourraient exister.

3- L'entreprenariat social peut impliquer des idées révolutionnaires sur la manière ou les mesures à prendre pour résoudre les problèmes sociaux importants. Cette hypothèse déplace le champ vers une définition plus large de l'entrepreneuriat social qui comprend des réformes organisationnelles et administratives.

4. Les entrepreneurs sociaux existent dans et entre tous les secteurs. Cette hypothèse ouvre le champ de l'ES au-delà des organismes sans but lucratif pour inclure d'autres secteurs et entités multisectorielles.

5. Les entrepreneurs sociaux n'ont pas besoin de s'engager dans une entreprise sociale ou d'utiliser des outils basés sur le marché pour réussir. Cette hypothèse rompt la relation nécessaire mais non suffisante entre l'entreprise sociale et l'entrepreneuriat social en faisant du revenu gagné l'un des nombreux moyens possibles à une fin sociale. Comme l'a écrit Dees (2004), « les entrepreneurs sociaux qui réussissent utiliseront les structures, les stratégies et les mécanismes de financement les plus efficaces pour atteindre leurs objectifs sociaux. L'entreprenariat social ne doit pas être considéré comme une stratégie de financement, et il ne doit pas être lié à l'idée de création d'entreprise ... Au cœur, l'entrepreneuriat consiste à établir de nouvelles et meilleures façons de créer de la valeur ».

6. La quantité d'entrepreneuriat social peut varier considérablement selon les individus et les entités. Certains entrepreneurs sociaux seront plus entreprenants par rapport à d'autres, tandis que d'autres peuvent limiter leur activité entrepreneuriale à un programme ou un projet particulier. Cette hypothèse permet des comparaisons entre les individus et les entités qui sont très, assez ou seulement quelque peu entrepreneuriaux, ce qui peut fournir des connaissances précieuses sur les conditions qui pourraient permettre une plus grande activité, ainsi que les conditions qui pourraient rendre les niveaux inférieurs d'entrepreneuriat tout à fait appropriés.

7. L'intensité de l'entrepreneuriat social peut et continue de refluer au fil du temps à mesure que les circonstances changent. Cette hypothèse permet une étude plus approfondie des conditions économiques, politiques, sociales et organisationnelles qui pourraient expliquer les points de blocage, les pauses, les arrêts et les redémarrages de l'activité socialement entrepreneuriale.

8. Les entrepreneurs sociaux échouent parfois.

5. CONCLUSION

L'entrepreneuriat social est défini comme étant le processus au cours duquel un entrepreneur social crée une valeur sociale en poursuivant des changements sociaux et en ayant reconnu la possibilité ou l'opportunité, qui n'a pas été remarquée par les autres. Les entrepreneurs sociaux peuvent être décrits à la fois comme un produit et un moteur de l'innovation sociale. Ils ont un rôle important à jouer dans le changement social et économique, car ils défient et perturbent les institutions et les structures à tous les niveaux en offrant des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux, auxquels d'autres acteurs ne peuvent pas ou choisissent de ne pas faire face. On peut aussi conclure que les entrepreneurs sociaux sont différents des entrepreneurs sociaux sont différents des entrepreneurs commerciaux à bien des égards mais la principale différence est que les entrepreneurs sociaux partent avec une mission sociale explicite à l'esprit, leur objectif principal étant de rendre le monde meilleur. Le travail de l'entrepreneur social est de reconnaître quand une partie de la société ne fonctionne pas et de résoudre le problème en réparant le système, en diffusant des solutions et en persuadant des sociétés entières de faire de nouveaux bonds. A l'issue de ce travail de recherche nous avons conclu que les entrepreneurs sociaux constituent un groupe hétérogène qui dépend des différents contextes dans lesquels ils opèrent, leurs intérêts, leurs objectifs, leurs parcours de vie et leurs différents niveaux d'éducation. Ils peuvent constituer le principal acteur de développement de ce champ. Il peut s'agir d'individus, de petits groupes ou d'équipes d'individus qui adoptent différentes formes juridiques pour leurs entreprises (coopératives, associations, SARL et autres). On a aussi noté que le concept de « l'entrepreneur social » ne fait pas toujours l'objet d'un consensus et on se pose toujours un nombre de questions relatives à la manière de son identification: l'entrepreneur social peut-il être considéré comme tel en raison du type de l'entreprise qu'il crée (une association au lieu d'une entreprise) ? Peut-il être considéré comme entrepreneur social en fonction du secteur d'activité qu'il choisit d'exploiter ? (Un secteur non ou mal desservi par le marché ordinaire ou par l'Etat). Est-il un entrepreneur social parce qu'il s'est fixé un objectif plutôt social que économique ? Est-il un entrepreneur social parce qu'il a adopté une politique de gestion sociale du travail plus avancée ? Ou bien parce qu'il a choisi de financer des activités non marchandes avec des fonds provenant d'une activité marchande ? Ce sont là des questions qui pourraient être traitées dans de futures recherche afin de parvenir à mieux identifier ces moteurs de changement et d'innovation économiques et sociales.

Bibliographie

Article

- Adomaviciute, E., Janiunaite, B., & Stuopyte, E. (2012). The Profile of Social Entrepreneurs Working for Non-Governmental Organizations. *Social Sciences* (1392-0758), 77, 17-29. doi:10.5755/j01.ss.77.3.2766
- Alvord, S., Brown, L., & Letts, C. (2004). Social entrepreneurship and societal transformation. *Journal of Applied Behavioral Science*, 40(3), 260-282.
- Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. *Entrepreneurship & Regional Development*, 23(5-6), 373-403.
- Barendsen, L., Gardner, H. (2004). Is the social entrepreneur a new type of leader?. *Leader to Leader*. San Francisco Vol. 2004, N° 34, 43-50.
- Boutillier, S. (2010). Comment l'entrepreneur peut-il ne pas être social ?. *Marché et organisations* 2010/1 (N° 11), p. 107-125. DOI 10.3917/maorg.011.0107.
- Del Giudice, M., Garcia-Perez, A., Scuotto, V., & Orlando, B. (2019). Are social enterprises technological innovative ? A quantitative analysis on social entrepreneurs in emerging countries. *Technological Forecasting & Social Change*, 148, 119704.
- Phills, J-A., Deiglmeier, K., & Miller, D.T. (2008). Rediscovering social innovation. *Stanford Social Innovation Review*, 6(4), 34-43.
- Thompson, J., Alvy, G., & Lees, A. (2000). Social entrepreneurship – a new-look at the people and the potential. *Management Decision*, 38(5), 328-338.
- Lyon, F., & Owen, R. (2019). Financing social enterprises and the demand for social investment. *Strategic Change*, 28, 47-57.
- Oana, G., & Shahrazad, H. (2013). Does civil society create social entrepreneurs ? *Annals Of The University Of Oradea, Economic Science Series*, 22, 650-657.
- Petrella, F., & Richez-Battesti, N. (2014). Social entrepreneur, social entrepreneurship and social enterprise: semantics and controversies. *Journal of Innovation Economics & Management* 2014/2 (n°14), p. 143-156. DOI 10.3917/jie.014.0143.
- Prieto, L. C., Phipps, S. A., & Friedrich, T. L. (2012). Social entrepreneur development: an integration of critical pedagogy, the theory of planned behavior and the acs model. *Academy Of Entrepreneurship Journal*, 18, 1-15.
- Waddock, S., & James, E. (1991). Social Entrepreneurs and Catalytic Change. *Public Administration Review*, 51 : 5, 393-401.
- Shaw, E., & Carter, S. (2007). Social Entrepreneurship. Theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. *Journal of Small Business*

	<p>and <i>Enterprise Development</i>, 14(3), 418-434. http://dx.doi.org/10.1108/14626000710773529.</p> <p>Thompson, J. (2002). The world of social entrepreneur. <i>The International Journal of Public Sector Management</i>, 15(5), 412-431. http://dx.doi.org/10.1108/09513550210435746.</p> <p>Tracey, P., & Phillips, N. (2007). The distinctive challenge of educating social entrepreneurs: A postscript and rejoinder to the special issue on entrepreneurship education. <i>Academy of Management Learning & Education</i>, 6(2), 264-271.</p>
Livre	<p>Allemand, S., & Seghers, V. (2007). <i>L'audace des entrepreneurs sociaux. Concilier efficacité économique et innovation sociale</i>. Editions Autrement, Paris.</p> <p>Bessant, J., & Tidd, J. (2011). <i>Innovation and Entrepreneurship</i>. Chichester: Wiley.</p> <p>Bornstein, D. (2007). <i>How to Change the World. Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas</i>. Oxford University Press.</p> <p>Bornstein, D., & Davis, S. (2010). <i>Social entrepreneurship: what everyone needs to know</i>. Oxford: Oxford University Press.</p> <p>Pearce, C. (2003). <i>Social enterprise in anytown</i>. London, UK: Calouste Gulbenkian Foundation.</p> <p>Storey, D. (1994). <i>Understanding the Small Business Sector</i>. Routledge, London.</p> <p>Young, D. (1986). Entrepreneurship and the Behavior of Nonprofit Organizations: Elements of a Theory. In S. Rose-Ackerman, <i>The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy</i>, New York: Oxford University Press.</p>
Papier de conférence	<p>Alford, S.H., Brown, L.D., & Letts, C.W. (2004). <i>Social entrepreneurship: leadership that facilitates societal transformation</i>. Working Paper, Center for Public Leadership.</p> <p>Davis, S. (2002). <i>Social entrepreneurship: Towards an entrepreneurial culture for social and economic development</i>. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=978868.</p> <p>Dees, J.G. (1996). <i>The social enterprise spectrum: philanthropy to commerce</i>. Boston: Harvard Business School, Publishing Division.</p> <p>Drayton, B. (2002). The citizen sector: becoming as entrepreneurial and competitive as business. <i>California Management Review</i>, 44(3), 120-132.</p> <p>Fontan, J-M., Allard, J., Bertrand-Dansereau, A., & Demers, J. (2008). <i>Becoming a Social Entrepreneur in Canada. Enquête auprès d'entrepreneurs sociaux</i>. Cahiers occasionnels, Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale, n02, juin.</p>

	<p>Light, P.C., & Wagner, R.F. (2005). Searching for social entrepreneurs: who they might be, where they might be found, what they do. School of Public Service New York University. Paper prepared for presentation at the annual meetings of the Association for Research on Nonprofit and Voluntary Associations, November 17-18, 2005.</p>
--	--